

Revista Letras Raras, revue académique de Linguistique et de Littérature - v. 14, n. 4. 2025

Éditorial

La quatrième édition de l'année 2025 de la **Revista Letras Raras (RLR)**, revue académique du Laboratoire d'Études de Lettres et Langages dans la Contemporanéité de l'Université Fédérale de Campina Grande (LELLC–UFCG), réaffirme sa mission de promouvoir des débats actuels et interdisciplinaires dans le champ des études sur les langages. Dans ce quatrième numéro régulier, nous rassemblons les publications de 2025 qui composent le dossier **Littérature et enseignement du Français Langue Étrangère (FLE)**.

Avec ce dossier, la revue met en lumière un axe thématique qui gagne en importance dans le paysage académique : l'articulation entre littérature et enseignement du français comme langue étrangère. L'intérêt croissant pour le rôle de la littérature dans cet enseignement ouvre des perspectives qui reconnaissent sa force esthétique, humanisatrice et culturelle. Dans ce contexte, le dossier a été organisé par la Professeure Daniele Cunha (Université Fédérale du Rio Grande do Sul), la Professeure Gabriela Jardim (Université Fédérale du Rio Grande) et la Professeure Karol Garcia (Université Fédérale du Ceará), chercheuses qui contribuent de manière significative au développement des discussions sur l'enseignement du FLE et sur les littératures d'expression française au Brésil. Les textes réunis explorent des axes étroitement liés à l'appel à contributions, tels que l'articulation entre théorie et pratique dans l'approche des textes littéraires, la perspective interculturelle, les défis liés à l'enseignement des littératures de langue française dans les curricula, ainsi que le rôle de divers médias dans le traitement du texte littéraire en contexte de FLE.

Les articles qui composent ce dossier sont le fruit du travail de professeurs, de chercheurs et d'étudiants affiliés à des institutions de différentes régions du pays, parmi lesquelles : l'Université Fédérale de Goiás (UFG), l'Université Fédérale Fluminense (UFF), l'Université de l'État de l'Amapá (UEAP), l'Université Fédérale du Ceará (UFC), l'Université Fédérale du Rio Grande (FURG), l'Université Fédérale de Campina Grande (UFCG), l'Université de São Paulo (USP), l'Université

Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS), le Colégio Pedro II, l'Université de Brasília (UnB), l'Université Fédérale de Sergipe (UFS), l'Université Fédérale Fluminense (UFF) et l'Université d'Aix-Marseille.

La pluralité thématique reflète la vitalité du domaine et met en évidence le potentiel transformateur de la littérature dans l'apprentissage des langues et dans la formation critique des apprenants. Nous soulignons également la participation de chercheurs affiliés à des institutions internationales, telle que l'Université d'Aix-Marseille, ce qui renforce le caractère collaboratif et international de cette revue académique et contribue à l'échange de savoirs entre le Brésil et d'autres espaces francophones.

Pour accéder à l'ensemble des textes publiés dans ce numéro, nous invitons les lecteurs et lectrices à consulter le site et les réseaux sociaux de la *Revista Letras Raras*, où se trouvent les QR codes permettant d'accéder directement aux articles de ce volume. Nous encourageons également la diffusion de ces travaux au sein de groupes de recherche, de réseaux académiques et de contextes de formation, contribuant ainsi à élargir la circulation des connaissances et à renforcer le débat contemporain sur la littérature et l'enseignement du FLE.

Dans l'assurance de ce partage, cher·e lecteur·rice, nous vous souhaitons une excellente lecture !

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brésil)
Prof^a. Dr^a. Maria Rennally S. da Silva (UFPB, Brésil)

Éditrices de la *Revista Letras Raras* / LELLC – *Laboratoire d'Études de Lettres et Langages dans la Contemporanéité* de l'Université Fédérale de Campina Grande.